

Tworzenie zespołów

Wersja 1.0

**Jak to
robić?**

PORUSZANIE SIĘ PO ŚCIEŻCE INNOWACJI

W tym poradniku opisano proces współinnowacji rozpoczynający się od stworzenia pomysłu, który może powstać w reakcji na pojawiającą się możliwość lub wyzwanie wymagające działania.

W ramach wielopodmiotowego projektu **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) badano sposoby przyspieszenia innowacji w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych sektorach poprzez współpracę partnerską. W niniejszym poradniku omówiono wczesne etapy pracy w partnerstwie, w tym **tworzenie pomysłów, sposoby dostępu do sieci** w celu stworzenia partnerstwa na rzecz współinnowacji oraz istotne kwestie związane z ich **finansowaniem**.

ZACZYNA SIĘ OD POMYSŁU

Co może zapoczątkować nowatorski pomysł, który przyniosłby korzyści ze współinnowacji?

Pomysł na działanie w zakresie współinnowacji nie pojawia się znikąd. Na przykład, pomysł może pochodzić od:

- **indywidualnej** osoby lub organizacji (uczestnika) ;
- **formalnego partnerstwa**, takiego jak konsorcjum projektowe;
- **partnerstwa nieformalnego**, takiego jak klaster lub sieć;
- **zaproszenia do składania wniosków** na określony temat przez instytucję finansującą.

Innymi słowy, powstanie pomysłu może poprzedzać zawiązanie partnerstwa lub następować po nim. Przykładowo, w ramach projektu LIAISON znaleziono następujące praktyczne przykłady sposobów, w jakie pomysły mogą być uruchamiane w wyniku różnych okoliczności:

- Zidentyfikowane przez pojedynczego interesariusza w odpowiedzi na jego własne oczekiwania lub potrzeby techniczne/społeczne, wyzwania lub szansę (np. przedsiębiorstwo rolne, takie jak *Magners Farm*);

- Zidentyfikowane przez więcej niż jednego interesariusza poprzez wymianę informacji i wiedzy na temat będący przedmiotem wspólnego zainteresowania (np. *Arena Skog*);
- Pośredniczone między interesariuszami przez program wspierania innowacji, taki jak *RISS Programme*;
- jako kolejny etap istniejącego lub zakończonego działania w zakresie współinnowacji, w tym komercjalizacji „wynalazku” (np. projekt H2020 *TRUE*).

Niezależnie od tego, co wywołało pomysł, kluczowe znaczenie ma to, w jaki sposób grupa zgadza się na jego realizację.

W jaki sposób można zaangażować innych wokół tej idei?

Przed przystąpieniem do realizacji pomysłu należy poświęcić czas na jego rozwinięcie i przedyskutowanie z innymi partnerami potencjalnych możliwości jego realizacji. Ten początkowy etap analizy pomysłu często wiąże się z wewnętrznymi wyzwaniami, które mogą pomóc udoskonalić pomysł i lepiej określić jego rezultaty lub niezbędne kolejne kroki. Na tym etapie można też zorientować się, kto jeszcze interesuje się tym tematem, działa w tym obszarze i czy istnieje możliwość przyłączenia się do istniejącej grupy.

Rozpoczęcie każdego działania w zakresie współinnowacji wymaga motywacji i wspólnej **ciekawości**, chęci **współpracy** i/lub chęci **dokonania** zmiany lub osiągnięcia **zysku w biznesie**. Realizacja wspólnych celów pomoże wszystkim uzgodnić najlepszy sposób postępowania. Wymaga to opracowania strategii i rozważenia infrastruktury niezbędnej do jej realizacji. W zależności od pragnień danej osoby lub grupy istnieje ogromna ilość dostępnej wiedzy i doświadczenia, z których można skorzystać:

- budowanie partnerstwa w oparciu o istniejącą sieć lub poprzez jakąś formę usługi wspierania innowacji;
- pozyskiwanie nowej wiedzy i doświadczenia z różnych źródeł, aby pomóc w rozwoju pomysłu;
- przekształcanie istniejącego nieformalnego partnerstwa w bardziej formalne partnerstwo (np. o statusie prawnym) w celu bardziej efektywnej współpracy;

- Wspieranie procesu pracy w grupie w celu zebrania pomysłów i opracowania lub stworzenia planu.

NARZĘDZIA LIAISON

Disney creative strategy - pomaga grupom znaleźć kreatywne, praktyczne rozwiązania poprzez analizę problemu z wykorzystaniem różnych stylów myślenia (outsiderów, marzycieli, realizatorów i krytyków).

ANALIZA SIECI W CELU ZNALEZIENIA ODPOWIEDNICH PARTNERÓW

Jak najlepiej połączyć się z sieciami innowacji?

Podłączenie się do “sieciami innowacji” i współpraca z nią może przynieść wiele korzyści.

W rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich istnieją różne formy sieci innowacji. Skupiają one ludzi o wspólnych zainteresowaniach i/lub problemach, którzy dzielą się wiedzą i wspólnie opracowują rozwiązania dla stojących przed nimi wyzwań i możliwości.

Sieci te różnią się skalą i strukturą formalną. Składają się z wielu typów interesariuszy wiejskich - producentów i przetwórców, ekspertów i nieekspertów, organizacji pozarządowych i administracji rządowej, naukowców i doradców. Wszyscy mają wspólne cele i są zainteresowani współpracą, dzieleniem się zasobami i wspólnym tworzeniem nowej wiedzy.

Znalezienie informacji o takich sieciach i uzyskanie do nich dostępu może być trudne. Identyfikowanie i znajdowanie odpowiednich możliwości współpracy w sieci może być czasochłonne. Osobom o słabszych kontaktach lub mniejszym organizacjom może być trudno dowiedzieć się o możliwościach lub skontaktować się z osobami, które posiadają niezbędne informacje. Może to być bardzo frustrujące, zwłaszcza gdy wiesz, że istnieją możliwości (np. ubiegania się o fundusze), ale nie wiesz, jak się z nimi skontaktować!

W projekcie LIAISON znaleziono przykłady podmiotów, które proaktywnie szukają możliwości dostępu do sieci poprzez konkursy na finansowanie działań. W projekcie *Food Heroes* jeden z partnerów specjalnie zdecydował się na udział w projekcie, aby uzyskać dostęp do innych sieci współpracy w przyszłości.

Bardzo skutecznym sposobem identyfikacji i nawiązywania kontaktów z istniejącymi sieciami oraz z pojawiającymi się możliwościami jest udział w Dniach Informacyjnych organizowanych przez “punkty kontaktowe” krajowych, regionalnych lub międzynarodowych

programów finansowania. Wiele organizacji finansujących często posiada na swoich stronach internetowych sekcję “znajdź partnera”, która pomaga w kojarzeniu zainteresowanych wnioskodawców.

Jakie są korzyści z udziału w projektach z udziałem wielu partnerów?

Przekształcenie pomysłu w rzeczywistość to ciężka praca i - zwłaszcza w przypadku bardziej złożonych projektów - zidentyfikowanie i zaangażowanie odpowiednich partnerów w celu przekształcenia wstępnej koncepcji w wykonalny plan może zadecydować o powodzeniu lub niepowodzeniu projektu. Dlatego ważne jest, aby ocenić korzyści płynące z przyłączenia się “nowej” osoby lub organizacji do projektu współfinansowanego - zarówno z ich perspektywy, jak i tego, co mogą wnieść do grupy. W ramach projektu LIAISON zidentyfikowano następujące korzyści z uczestnictwa w projekcie z udziałem wielu podmiotów:

- **Dostęp** do szerokich **sieci** (osób i organizacji);
- **Zapoznanie** się z innymi projektami;
- **Współpraca** z różnymi interesariuszami w całej Europie (i na świecie);
- **Korzyści** z dostępu do **zewnętrznych źródeł finansowania**, zwłaszcza dla mniejszych organizacji lub o mniej ugruntowanej pozycji na rynku;
- Dostęp do **wsparcia ze strony innych partnerów** oraz możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i zdolności.

NARZĘDZIA LIAISON

Speed boat - wykorzystuje analogię: “Wszyscy płyniemy tą samą łodzią!”, aby zebrać uczestników, zdefiniować interesariuszy i cele projektu oraz określić mocne strony, ograniczenia i ryzyko poszczególnych osób i grup.

Jaki jest najlepszy sposób na określenie, z kim warto współpracować?

Od samego początku należy zidentyfikować i nawiązać kontakt z oczekiwanymi użytkownikami wyników projektu. Pomoże to określić, kto musi być zaangażowany w działania w zakresie współinnowacji, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. W ramach procesu planowania należy uzyskać informacje od tych potencjalnych użytkowników. Pomoże to zarówno określić kwestie, którymi chcą się zająć, jak i zrozumieć ich oczekiwania. Uwydatni to również potencjalną rolę, jaką mogą odegrać w projekcie.

Niektóre partnerstwa (a także ewaluatorzy i fundatorzy) mogą uznać, że dobrym pomysłem jest aktywne włączanie do projektu nowych i mniej doświadczonych partnerów w celu zdobycia nowego spojrzenia i wypróbowania nowych sposobów współpracy. Nawiązywanie kontaktów z doradcami z sektorów rolnictwa, leśnictwa i sektorów pokrewnych może być korzystne dla upowszechniania innowacyjnych rozwiązań i nawiązywania nowych relacji. Na początku partnerstwa powinny ocenić, w jaki sposób współpraca przyniesie największe korzyści dla projektu, zwłaszcza w sytuacji, gdy może to wiązać się z poniesieniem kosztów.

Jak kontaktować się i współpracować z grupami “trudniej dostępnymi”?

Projekty wielopodmiotowe korzystają z różnorodnych partnerstw o szerokim zakresie uzupełniających się umiejętności. Nie zawsze jednak łatwo jest nawiązać współpracę z najbardziej odpowiednimi i kompetentnymi partnerami. Istnieje wiele powodów, dla których do pewnych osób, grup lub organizacji trudniej dotrzeć niż do innych, dlatego ważne jest, aby zbadać, jakie bariery mogą utrudniać współpracę.

Praca z zaufanym pośrednikiem może pomóc w pokonaniu tych barier, gdy zostaną one zidentyfikowane. Nowi współpracownicy, którzy nigdy wcześniej nie angażowali się w tego typu działania, będą potrzebowali cierpliwości i wsparcia, aby pomóc im w poruszaniu się i zrozumieniu nowych, nieznanym im sposobów współpracy z innymi. Często trzeba będzie zbudować zaufanie, zwłaszcza gdy partnerzy mają bardzo różne motywacje.

W przypadku projektu *Tous Paysans* okazało się, że wsparcie i wskazówki neutralnych zewnętrznych facylitatorów miały zasadnicze znaczenie dla i) rozwoju otwartych, interpersonalnych relacji w ramach partnerstwa oraz ii) stworzenia podstaw zaufania, na których zbudowano resztę projektu i przezwyciężono wszelkie napotkane trudności.

Opracowanie strategii, która od samego początku zobowiązuje do pełnej otwartości, może pomóc w zapewnieniu aktywnego udziału członków, którzy w przeciwnym razie mogliby zostać pominięci i nie mieliby możliwości wniesienia cennego wkładu.

Skuteczne docieranie do grup trudniej dostępnych w trakcie upowszechniania zostało omówione bardziej szczegółowo w poradniku **REALIZACJA WPŁYWU DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH** poradnika.

Jaki jest najlepszy sposób na zapewnienie efektywnego zaangażowania partnerów?

W ramach projektu LIAISON określono trzy konkretne poziomy zaangażowania, które mają zapewnić pomyslnie utworzenie konsorcjum lub grupy projektowej składającej się z wielu partnerów:

Kto jest zaangażowany?

(jaka jest nasza struktura i skład - kogo znamy, skąd go znamy, co może wnieść)?

Kto ma co robić?

(jak aktorzy przydzielają sobie role, jak chcemy współpracować, jak koordynować działania w zakresie współinnowacji)?

Jak współpracujemy, aby osiągnąć nasze cele?

(jaki jest najlepszy sposób i struktury zarządzania przedsięwzięciem, w którym razem pracujemy)?

Rysunek 1 Elementy potrzebne do stworzenia grupy współinnowacyjnej

W rzeczywistości te trzy poziomy interakcji nakładają się na siebie podczas procesu współinnowacji, ponieważ są od siebie wzajemnie zależne. W ramach projektu LIAISON stwierdzono również, że różne rodzaje finansowania wpływają na sposób tworzenia partnerstw i kształtują je. Na przykład mogą istnieć kryteria dotyczące kwalifikowalności partnerów i/lub działań, możliwości komercjalizacji innowacji lub zobowiązania do upowszechniania. Ważne jest, aby przy tworzeniu partnerstwa brać je pod uwagę i rozważyć potencjalny wpływ takich wymogów finansowania.

Sposób skutecznego zarządzania tym procesem został szczegółowo omówiony w przewodniku **PROMOWANIE INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ** Jak korzystać z poradnika.

DOSTĘP DO FINANSOWANIA I WSPÓŁPRACA Z FUNDATORAMI

Jaką rolę mogą odgrywać instytucje finansujące w projektach współfinansowanych z udziałem wielu podmiotów?

LIAISON odkrył, że projekty wielopodmiotowe mają różne doświadczenia w zakresie relacji i poziomu zaangażowania z fundatorami (lub instytucjami finansującymi). Niektórzy fundatorzy, tacy jak krajowe lub regionalne instytucje zarządzające, agencje finansujące i płatnicze, mają bezpośredni kontakt z finansowaną grupą i z czasem nawiązują kontakt z projektem.

Budowanie relacji z fundatorem od samego początku i utrzymywanie dobrej komunikacji może pomóc we wzmocnieniu projektów współfinansowanych. Jako odbiorca finansowania będziesz musiał spełnić pewne wymagania i wytyczne. Poświęcenie czasu na zrozumienie wewnętrznych struktur i wymogów organu finansującego (lub agencji) może być pomocne w trakcie realizacji projektu, a szczególnie przydatne w przypadku konfliktu lub konieczności zmiany działań.

Ważne jest, aby przed złożeniem wniosku o dofinansowanie poświęcić czas na zrozumienie, jakie są wymagania. Wnioski mogą być złożone i czasochłonne, więc poświęcenie czasu na interpretację wymagań i ich zgodności z pomysłem na projekt to dobrze zainwestowany czas. Czasami wymaga to dostosowania pierwotnego pomysłu lub podjęcia decyzji o podzieleniu działania na etapy przy jednoczesnym zachowaniu koncentracji na celu długoterminowym.

Jaka jest najlepsza opcja finansowania planowanego działania?

Często ogłaszane są wezwania do składania projektów, które w wystarczającym stopniu odpowiadają pomysłowi, a koordynator lub grupa inicjująca projekt mobilizuje partnerstwo na rzecz współfinansacji wokół wniosku o finansowanie. W rzeczywistości wiele pomysłów jest uszczegóławianych dopiero po przyznaniu finansowania. W rezultacie innowacyjne pomysły będą szczegółowo dostosowywane lub rozwijane. Może to umożliwić stworzenie niezbędnej infrastruktury i zasobów, które pozwolą na kontynuację działań w zakresie współfinansacji.

Przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł finansowania (zazwyczaj publicznych)

Poszukiwania środków finansowych (z różnych źródeł)

Rysunek 2 Czynniki wpływające na dostęp do źródeł finansowania projektów w zakresie współfinansacji

Opcjonalnie partner może zostać włączony do partnerstwa, ponieważ wnosi wkład finansowy. Można starać się o finansowanie z banku lub innych źródeł kredytowych, można lobbować za finansowaniem z publicznego lub prywatnego źródła finansowania lub otrzymać ofertę finansowania z programu finansowania (nie w odpowiedzi na zaproszenie do składania wniosków).

LIAISON znalazł szereg takich przykładów, w tym:

- pożyczka w ramach programu mikrofinansowania – *Magners Farm*;
- Prywatne lub samofinansujące się finansowanie – *10-Frame Beehive*;
- pomoc ze strony serwisu wspierającego innowacje w znalezieniu źródła finansowania, które odpowiadałoby ich możliwościom – *24 hour hops*.

Czasami może pojawić się wymóg zapewnienia współfinansowania działań, co również należy uwzględnić i odpowiednio zaplanować. Wybór odpowiedniego fundatora, warunków finansowania oraz partnerów z sektorów publicznego lub jednostek realizujących zadania publiczne może mieć znaczący wpływ na sukces partnerstwa w zakresie współfinansacji.

Nie należy też zapominać, że nie wszystkie partnerstwa wielopodmiotowe zapewniają finansowanie zewnętrzne w celu realizacji pomysłu lub projektu.

Jakie wsparcie jest dostępne podczas poszukiwania i identyfikowania możliwości finansowania?

Partnerstwa wielopodmiotowe mogą uzyskać dostęp do różnych form wsparcia w celu ułatwienia identyfikacji źródeł i dostępu do finansowania. Poziom i rodzaj wsparcia, porad i wskazówek różni się jednak znacząco w zależności od instytucji finansujących, okresów finansowania i regionów.

Zakres wsparcia dostępnego w ramach pomocy może obejmować:

- specjalistycznych **konsultantów** ds. finansowania, którzy pomagają w znalezieniu najbardziej odpowiedniego finansowania lub kombinacji źródeł finansowania;
- **pomoc** w opracowaniu metodologii lub planu pracy;
- **wsparcie administracyjne** przed rozpoczęciem projektu lub w trakcie procesu aplikacyjnego;
- Wsparcie **komunikacyjne** i w zakresie upowszechniania;
- **identyfikowanie sieci** i docieranie do nich w celu wymiany pomysłów między projektami;
- **Moderacja** w przypadku konfliktu;
- **Doświadczenie** w zakresie oceny wpływu lub procesu innowacji.

Ważne jest, aby poświęcić czas na zrozumienie, co jest dostępne na danym obszarze. Warunki finansowania i kryteria kwalifikowalności mogą się także różnić w zależności od lokalizacji lub sektora, dlatego należy dokładnie zbadać każde źródło finansowania.

Wdrażanie właściwych procesów

Partnerzy skupieni wokół innowacyjnego pomysłu muszą rozważyć, kto najlepiej nadaje się do kierowania pisaniem wniosku przy ubieganiu się o dotację lub sporządzaniu biznesplanu. Ta osoba lub zespół może, ale nie musi być tą samą, która koordynuje działania w zakresie współinnowacji. Jest to kwestia znalezienia osoby najlepiej pasującej do każdej roli. Wcześniejsza wiedza na temat składania wniosków o dotacje jest zazwyczaj bardzo przydatna w przypadku bardziej złożonych dotacji. Doświadczenie w składaniu wniosków o dotacje przyjętych do realizacji może zaowocować zaufaniem ze strony instytucji finansujących.

Uczestnicy będą zatem chcieli przyjrzeć się członkom konsorcjum i ocenić, które osoby są najlepsze do objęcia roli lidera, a w razie potrzeby poszukać wsparcia spoza grupy, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Wcześniejsze relacje i dobra komunikacja z instytucją finansującą, zwłaszcza wśród partnerów

wiodących, zapewnią partnerstwu lepszą pozycję w momencie składania wniosku.

Nie zakładaj, że pierwsze odrzucenie projektu oznacza koniec: wniosek projektowy można poprawić i złożyć ponownie, zwłaszcza jeśli jest wspierany przez dobry zewnętrzny punkt obsługi lub jeśli nawiązano dobre relacje z fundatorem.

WYBÓR LIDERA

Jak przygotować się do roli lidera w przedsięwzięciach współinnowacyjnych?

Prowadząc jakiegokolwiek partnerstwo wielopodmiotowe, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki przy tworzeniu najlepszego partnerstwa na rzecz współinnowacji:

- Rozpoznawanie różnic w zasobach i możliwościach poszczególnych partnerów oraz branie pod uwagę, w jaki sposób mogą one wpłynąć na wyniki partnerów oraz całego konsorcjum;
- Określenie, jak najskuteczniej połączyć istniejące umiejętności i możliwości;
- Zbadanie, w jaki sposób stworzyć możliwości uczenia się i budowania potencjału wśród partnerów;
- Rozważenie, w jaki sposób słabsi partnerzy mogą korzystać z umiejętności i doświadczenia innych, aby w pełni zmobilizować swój własny potencjał;
- Podział korzyści i możliwości (w stosownych przypadkach) przejmowania odpowiedzialności za zadania, a także podział ról koordynacyjnych między partnerów;
- Ustalenie jasnych i realistycznych ram czasowych dla realizacji powierzonych zadań koordynacyjnych;
- Zwracać uwagę na potencjalny wpływ wydarzeń i zdarzeń zewnętrznych w stosunku do projektu na działania - pozytywny lub negatywny - oraz opracowywać strategie radzenia sobie z nimi.

Pomocne może być opracowanie od początku zakresów i zasad współpracy (jest to wymóg niektórych fundatorów). Może to pomóc w podjęciu wspólnego zobowiązania przez wszystkich uczestników w celu osiągnięcia pożądanego poziomu spójności grupy na późniejszych etapach. Dobre planowanie i koordynacja projektu, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju i składania wniosków o dofinansowanie, ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia lub ograniczenia możliwości wystąpienia konfliktów w późniejszym okresie. Może to również pomóc w określeniu innych możliwości i atutów (np. możliwości dalszej współpracy,

dotychczasowych źródeł finansowania) oraz przewidywaniu wąskich gardeł (barier prawnych i biurowych, braku zasobów, możliwości lub motywacji ze strony interesariuszy) w działaniach projektowych.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Poradniku DOBREGO PLANOWANIA.

Jakie są prawdopodobne wyzwania, na które należy się przygotować?

Wszystkie partnerstwa wielopodmiotowe powinny być przygotowane na to, że po drodze napotkają wyzwania. Należą do nich:

Wymagania fundatora	<ul style="list-style-type: none"> • Nieelastyczność umowy o dofinansowanie; • Brak dostępności osób nadzorujących realizację projektu; • Wymagające obowiązki raportowania; • Obciążenia administracyjne;
Zdolność do realizacji	<ul style="list-style-type: none"> • Problemy z realizacją zadań; • Nakładanie się zadań wśród osób realizujących projekt; • Brak zaufania; • Zmiany kadrowe; • Ograniczone zasoby i możliwości;
Dynamika relacji wewnątrz konsorcjum	<ul style="list-style-type: none"> • Niedostateczne mechanizmy rozwiązywania sporów; • Różne nadrzędne cele; • Brak kompetencji lub motywacji u niektórych partnerów; • Wyzwania związane z różnorodnością i włączeniem społecznym.

MONITOROWANIE I EWALUACJA

Kiedy najlepiej zacząć mierzyć wpływ?

W projektach, w których procesy współinnowacji są złożone i dynamiczne, ewaluacja może odgrywać kluczową rolę we wspieraniu procesu decyzyjnego na każdym etapie. Działania ewaluacyjne mają fundamentalne znaczenie i są przydatne nie tylko w mierzeniu sukcesu lub porażki inicjatywy. Jeśli działania te są prowadzone w sposób ciągły, mogą pomóc grupie w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza jeśli zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian w planie lub działaniach w celu zapewnienia pożądanych efektów.

Aby partnerstwo wielopodmiotowe mogło wykazać się sukcesem (przed samym sobą lub w celu udowodnienia swojej wartości fundatorom), ważne jest, aby uznać ewaluację za niezbędny aspekt innowacji i włączyć ją do planowanych działań. Warto od początku mieć jasność, co partnerzy zamierzają osiągnąć i jaki będzie pożądany wpływ, gdy projekt innowacyjny zostanie wdrożony. Przed rozpoczęciem projektu można opracować strategię ewaluacji, które pozwolą zmierzyć wpływ projektu w całym okresie jego trwania, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzanie korekt w celu osiągnięcia założonych celów. Główni partnerzy powinni od początku pamiętać o konieczności prowadzenia ewaluacji w trakcie trwania projektu. Ustanowienie jasnych ram monitorowania i ewaluacji jako pierwszego zadania koordynacyjnego pomaga upewnić się, że są one uwzględnione we wszystkich działaniach.

NARZĘDZIA LIAISON

Timeline - zapewnia grupie przestrzeń do podsumowania dotychczasowych postępów w realizacji projektu i skorygowania planu. Może to być katartryczna okazja i daje szansę na wprowadzenie korekt w oparciu o rzeczywistość.

O PRZEWODNIKACH LIAISON “JAK TO ZROBIĆ”

W ramach projektu **LIAISON** opracowano pięć przewodników “Jak wspierać praktyków biorących udział w inicjatywach w zakresie współinnowacji”. Na potrzeby tych przewodników “praktykiem” jest każdy podmiot pragnący wziąć udział lub zapewnić bezpośrednie wsparcie partnerom w inicjatywach współpracy lub projektach, które wprowadzają innowacje poprzez procesy partycypacyjne.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) to wielopodmiotowy projekt finansowany w ramach EIP Agri, inicjatywy zapoczątkowanej przez Komisję Europejską w 2012 r., której celem jest wspieranie konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, które “osiągają więcej i lepiej przy mniejszych nakładach”.

Podejście interaktywne do innowacji łączy różnorodnych publicznych i prywatnych uczestników innowacji (rolników, doradców, naukowców, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.) posiadających uzupełniającą się wiedzę i doświadczenie w celu oceny, gromadzenia, współtworzenia i upowszechniania praktycznych rozwiązań odpowiadających na rzeczywiste potrzeby rolników i leśników. Potrzeby te wynikają z rzeczywistych możliwości i codziennych wyzwań, przed którymi stoją rolnicy, leśnicy i przedsiębiorstwa wiejskie. Innowacje powstałe w wyniku podejścia interaktywnego mogą przynieść

rozwiązania, które są dobrze dostosowane do okoliczności i łatwiejsze do wdrożenia.

Tworzenie zespołów

Dobre planowanie

Zdrowe Partnerstwo

Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Realizacja wpływu działań projektowych

W przewodnikach tych podkreślono, czego nauczyliśmy się dzięki działaniom i gromadzeniu danych w ramach projektu **LIAISON**. Ich celem jest pomoc wszystkim, którzy z nich korzystają, w udoskonaleniu sposobu współinnowacji w rolnictwie, leśnictwie i rozwoju obszarów wiejskich.

PRZEWODNIK TWORZENIE ZESPOŁÓW: Jak to robić? został napisany przez Helen Aldis, Anę Allamand i Simone Osborn przy współudziale Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsenda, Susanne von Münchhausen i Eleonore Pommier. Podziękowania należą się także partnerom projektu **LIAISON**, którzy przeprowadzili studia przypadków cytowane w niniejszym przewodniku.

LIAISON opracował podręcznik metod partycypacyjnych dla inicjatyw w zakresie współinnowacji, a także zestaw narzędzi do ewaluacji i oceny wpływu.

Informacje zawarte w tym przewodniku mają charakter wyłącznie ogólny. Czytelnikom zaleca się sprawdzenie wszelkich informacji pod kątem zgodności z przepisami lub sposobami działania obowiązującymi w ich własnym kraju. Wszelkie wykorzystanie tych informacji odbywa się na własne ryzyko.

Ten projekt jest finansowany z programu Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji na podstawie umowy o grant nr 773418. Odpowiedzialność za informacje i poglądy przedstawione w tym dokumencie spoczywa wyłącznie na autorach.

